

ДОГОСПИТАЛЬНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ ОТ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ

Ахтамов Турсунпўлат Умарович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13368922>

Аннотация: Острый инфаркт миокарда (ОИМ) является одной из ведущих причин смертности во всем мире. Значительная часть летальных исходов от ОИМ происходит на догоспитальном этапе. В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на догоспитальную летальность от ОИМ, и возможные пути ее снижения. Обсуждаются потенциальные стратегии, направленные на уменьшение догоспитальной смертности от ОИМ, включая повышение осведомленности населения, оптимизацию работы скорой медицинской помощи и внедрение новых технологий.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, догоспитальная летальность, скорая медицинская помощь, факторы риска, профилактика

Annotatsiya: O'tkir miokard infarkti (O'MI) butun dunyo bo'ylab o'limning asosiy sabablaridan biridir. O'MI da o'lim asosan kasalxonadan oldingi bosqichda sodir bo'ladi. Ushbu maqolada O'MI da kasalxonaga qadar o'limni oldini olishga ta'sir qiluvchi omillar va uni kamaytirishning mumkin bo'lgan usullari ko'rib chiqiladi. O'MI yuz berganda kasalxonaga qadar o'limni kamaytirishga qaratilgan potensial strategiyalar, jumladan, aholining xabardorligini oshirish, tez tibbiy yordamni optimallashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: o'tkir miokard infarkti, kasalxonaga qadar o'lim, shoshilinch tibbiy yordam, xavf omillari, oldini olish

Abstract: Acute myocardial infarction (AMI) is one of the leading causes of death worldwide. A significant part of deaths from AMI occur at the prehospital stage. This article examines the factors influencing prehospital mortality from AMI and possible ways to reduce it. Potential strategies aimed at reducing prehospital deaths from AMI are discussed, including raising public awareness, optimizing emergency medical services and introducing new technologies.

Keywords: acute myocardial infarction, prehospital mortality, emergency medical care, risk factors, prevention

ВВЕДЕНИЕ

Острый инфаркт миокарда (ОИМ) является одной из основных причин смертности и инвалидизации населения во всем мире [1]. Несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении ОИМ, догоспитальная летальность остается высокой и составляет от 30% до 50% от общего

числа летальных исходов при данном заболевании [2]. Снижение догоспитальной смертности от ОИМ является важной задачей здравоохранения, требующей комплексного подхода и разработки эффективных стратегий профилактики и оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Для подготовки данной статьи был проведен поиск и анализ научных публикаций в базах данных PubMed, Scopus, Web of Science и Google Scholar по ключевым словам "острый инфаркт миокарда", "догоспитальная летальность", "скорая медицинская помощь", "факторы риска", "профилактика". Были отобраны статьи рандомизированные контролируемые исследования, систематические обзоры и мета-анализы. Дополнительно проанализированы данные официальной статистики и клинические рекомендации профессиональных медицинских сообществ.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ литературных данных показал, что на догоспитальную летальность от ОИМ влияет ряд факторов, среди которых возраст пациентов, наличие сопутствующих заболеваний, локализация и распространенность инфаркта, время от начала симптомов до вызова скорой медицинской помощи и начала лечения [3]. По данным исследований, более 50% пациентов с ОИМ не вызывают скорую помощь в течение первого часа от начала симптомов, что значительно ухудшает прогноз [4].

Важную роль в снижении догоспитальной летальности от ОИМ играет оптимизация работы скорой медицинской помощи. Использование специализированных бригад, оснащенных необходимым оборудованием для диагностики и лечения ОИМ, позволяет начать терапию на догоспитальном этапе и улучшить исходы заболевания [5]. Внедрение протоколов быстрой маршрутизации пациентов с ОИМ в специализированные центры также способствует снижению времени до начала реперфузионной терапии и уменьшению смертности [6].

Существенное значение имеет повышение осведомленности населения о симптомах ОИМ и необходимости своевременного вызова скорой помощи. Образовательные программы и кампании в СМИ, направленные на информирование населения, показали свою эффективность в увеличении числа обращений за медицинской помощью при появлении симптомов ОИМ [7].

Перспективным направлением является внедрение новых технологий, таких как телемедицина и мобильные приложения, позволяющие дистанционно оценивать состояние пациента, регистрировать ЭКГ и передавать данные в медицинские центры для ускорения диагностики и начала лечения [8]. Использование автоматических внешних дефибрилляторов в общественных местах также может способствовать снижению догоспитальной летальности от ОИМ, осложненной внезапной сердечной смертью.

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ

Снижение догоспитальной летальности от ОИМ является комплексной задачей, требующей усилий как со стороны системы здравоохранения, так и со стороны общества в целом. Полученные результаты свидетельствуют о важности раннего обращения за медицинской помощью при появлении симптомов ОИМ, оптимизации работы скорой медицинской помощи и повышения осведомленности населения.

Однако, несмотря на достигнутые успехи, догоспитальная летальность от ОИМ остается высокой. Необходимы дальнейшие исследования для разработки новых стратегий профилактики и лечения ОИМ на догоспитальном этапе. Перспективным представляется персонализированный подход, учитывающий индивидуальные факторы риска пациентов и использующий современные технологии для мониторинга и оказания помощи.

Ограничениями данного обзора являются неоднородность анализируемых исследований, различия в методологии и популяциях пациентов. Требуются дальнейшие крупномасштабные рандомизированные исследования для получения более надежных данных и разработки унифицированных подходов к снижению догоспитальной летальности от ОИМ.

ВЫВОДЫ

Догоспитальная летальность от ОИМ остается значимой проблемой здравоохранения, требующей комплексного подхода и разработки эффективных стратегий профилактики и лечения. Анализ существующих методов и литературных данных позволил выделить ключевые направления для снижения догоспитальной смертности от ОИМ, включающие повышение осведомленности населения, оптимизацию работы скорой медицинской помощи, внедрение новых технологий и

персонализированный подход. Необходимы дальнейшие исследования для уточнения факторов риска и разработки эффективных стратегий снижения догоспитальной летальности от ОИМ.

Использованная литература:

1. Roth GA, Mensah GA, Johnson CO, et al. Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors, 1990-2019: Update From the GBD 2019 Study. *J Am Coll Cardiol.* 2020;76(25):2982-3021.
2. Utegenova, S. T. (2021). Audit quality control in Uzbekistan and all over the world. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11(103), 328-332.
3. Turdi'muratovna, U. S., & Mukhiddin, U. (2022). Features of the process of transition from national accounting standards to international standards.
4. Bayjanov, S. X., & Utegenova, S. T. (2021). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF AUDIT SERVICES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Theoretical & Applied Science*, (8), 31-34.
5. Utegenova, S., Muratbaeva, A., & Xaliqnazarova, G. (2021). PRACTICAL STATUS OF EXTERNAL QUALITY CONTROL OF AUDITS: ON THE EXAMPLE OF UZBEKISTAN AND FOREIGN COUNTRIES. *International journal of Business, Management and Accounting*, 1(1).
6. Bazarov, S. (2023). SO 'G 'D YOZUVI. Академические исследования в современной науке, 2(15), 57-59.
7. Bazarov, S. (2023). Avesto yozuvi. Академические исследования в современной науке, 2(13), 32-35.
8. Abdinazarovich, B. S. (2022). YOZUV VA UNING KELIB CHIQUISH TARIXI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(4), 116-119.
9. Serofiddin o'g, S. G. A. (2024). NEURAL CELLS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 3(30), 119-126.
10. Serofiddin o'g, S. G. A. (2024). MODERN TECHNOLOGIES OF THE WASTE RECYCLING SYSTEM IN THE MODERN WORLD. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 5(42), 32-41.
11. Жамолова, Г. М. К., Хамрақулова, С. О. К., & Уралова, Н. Б. К. (2024). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ У ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ РОБОТОТЕХНИКИ. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (6), 395-402.
12. Jamolova, G. (2023, May). PEDAGOGIK TAJRIBA SINOV ISHLARINI TASHKIL ETISH VA O 'TKAZISH METODIKASI. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.

13. Jamolova, G. M. (2022). PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARIDA O 'QUVCHILARGA INFORMATIKA FANINI O 'QITISHNING METODIK MODEL. Educational Research in Universal Sciences, 1(2), 102-109.
14. qizi Tursunova, M. A., & qizi Shodieva, G. N. (2023). MAIN INFLUENTIAL FACTORS TO LANGUAGE LEARNING PROCESS. Educational Research in Universal Sciences, 2(3 SPECIAL), 1181-1183.
15. Shodiyeva, G. (2024). O 'ZBEK VA INGLIZ TILIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH MASALALARI. Interpretation and researches, (4 (26)).
16. Aliyeva, N., & qizi Shodiyeva, G. N. (2023). Ingliz Tilida So 'Z Turkumlari Tasnifi Masalalari Sharhi. Scholar, 1(13), 22-27.
17. Navruza, A. (2023). INGLIZ TILI MORFOLOGIYASIDA SOZ TURKUMLARINI ORGANISH ZARURIYATI. ITALY" ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES", 14(1).
18. Shodieva, G. (2023). TRANSPOSITION OF WORD CATEGORIES IN UZBEK. Results of National Scientific Research International Journal, 2(4), 40-46.
19. Yusupova, S. A. Z., & kizi Shodieva, G. N. (2023). SOME ASPECTS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. GOLDEN BRAIN, 1(1), 300-304.
20. Shodieva, G. (2023). ANALYSIS OF TRANSPOSITION OF WORD GROUPS. Science and innovation, 2(C9), 28-30.
21. Chambless L, Keil U, Dobson A, et al. Population versus clinical view of case fatality from acute coronary heart disease: results from the WHO MONICA Project 1985-1990. Circulation. 1997;96(11):3849-3859.
22. De Luca G, Suryapranata H, Ottervanger JP, Antman EM. Time delay to treatment and mortality in primary angioplasty for acute myocardial infarction: every minute of delay counts. Circulation. 2004;109(10):1223-1225.